

PAXTA TOLALARNINI ISHLAB CHIQAISHDA CHET EL TAJRIBASIDAN FOYDALANIB QO‘LLANISHNI TAKOMILLASHTIRISH

¹Yodgorova Hilola Isroilovna, ²Mamarajabova Frangiz Xusniddin qizi

¹v/b dotsent., JizPI, ²Jiz PI talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14161721>

Annotatsiya. Paxta xom ashyosini ishlab chiqarish muhim ahamiyatga ega bo‘lib, paxta xomashyosini ishlab chiqarish va uni keng bosqichlarda qayta ishlash bilan bog‘liq sohalarni rivojlantirish Respublikamiz iqtisodiyotini rivojlantirish bilan birga aholining bandligini ta‘minlashda, iqtisodiyotda tarkibiy o‘zgarishlarini amalga oshirishda va iqtisodiy-ijtimoiy masalalarni ijobiy hal etish katta ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: paxta, tola, mahsulot, ishlab chiqarish, qishloq xo‘jalik,

Abstract. The production of raw cotton is important, and the development of industries related to the production of raw cotton and its processing at large stages, along with the development of the economy of our Republic, ensures the employment of the population, the implementation of structural changes in the economy, and economic and social development. positive resolution of issues is of great importance.

Keywords: cotton, fibers, products, manufacturing.

Kirish

Paxta eng arzon va keng tarqalgan mahsulot hisoblanib, paxta tolasi —chigit qobig‘ida yetiladigan ingichka, uzun, silliq va pishiq tabiiy toladir. Asosan, paxta sellyulozasidan iborat. Paxta tozalash korxonalarida chigitdan ajratib olinadi. Ip va to‘qimachilik mahsulotlari tayyorlashda ishlatiladi. Paxta tolasidan, asosan, to‘qimachilik sanoatida turli ip gazlama (satin, batist, zefir, to‘r, poplin va hakoza), trikotaj va boshqa ishlab chiqariladi, yigirilgan ip tayyorlanadi. Undan aviatsiya, elektrotexnika va avtomobil sanoatida parashyut, maxsus qistirmalar, izolyasiya materiallari, transportyor lentalar, avtoshinalar, yuritma tasmalari va boshqa ishlab chiqariladi. Bundan tashqari, momiq paxta, to‘qilmagan materiallar va boshqa mahsulotlar olishda ham ishlatiladi. Paxta tolasi tarkibi: sellyuloza — 90,35— 94,6%; suv — 7%; suvda eriydigan moddalar — 0,5%; inkrustatsiya moddalari — 0,75%; yog‘ va mum — 0,4%; azot moddalari — 0,5%; kul — 0,12%. Kutikula kimyoviy tarkibi va tuzilishi bo‘yicha asosiy sellyuloza devoridan jiddiy farq qilib, tarkibida (% hisobida) sellyuloza —54, oqsil —14, pektin moddalari —9, mum —8, kul —3, kutin —4 bor. Tolaning birinchi navi oqroq, past navlari to‘qroqsariq yoki jigarrang bo‘ladi.

Ishlab chiqarilayotgan qishloq xo‘jalik mahsulotlari ichida paxta xom ashyosini ishlab chiqarish alohida ahamiyatga ega bo‘lib, paxta xomashyosini ishlab chiqarish va uni keying bosqichlarda qayta ishlash bilan bog‘liq sohalarni rivojlantirish Respublikamiz iqtisodiyotini rivojlantirish bilan birga aholining bandligini ta‘minlashda, iqtisodiyotda tarkibiy o‘zgarishlarini amalga oshirishda va iqtisodiy-ijtimoiy masalalarni ijobiy hal etishda katta ahamiyatga ega. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-martdagi “Paxtachilik sohasida bozor tamoyillarini keng joriy etish chora tadbirlari to‘g‘risida“ [1] gi PQ-4633-son va O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 22-iyundagi “Paxta xom ashyosini yetishtirish va qayta ishlash kooperasiyalari faoliyatini tashkil etish chora tadbirlari to‘g‘risida” [2] 398-sonli qarorlari paxta xom ashyosini ishlab chiqarish va uni qayta ishlash korxonalarida erkin raqobatni

ta'minlaydigan bozor tamoyillarini joriy etish erkin raqobatni ta'minlash paxta yetishtirishda davlat buyurtmasini bekor qilish, ishlab chiqarish iqtisodiy samaradorligini va mahsulot ishlab chiqaruvchilar manfaatdorligini oshirish, investitsiyalarni keng jalb qilish hisobiga qo'shimcha ish o'rinlarini yaratish uchun imkoniyatlar yaratib berish.

Paxta asosan AQShning janubiy shatatlarida yetishtiriladi. AQShda paxta xom-ashyosi sotilmaydi, shu sababli paxta xom-ashyosi uchun standartlar mavjud emas. Paxta xom-ashyosi kooperativlarga, kompaniyalarga qarashli yoki xususiy paxta tozalash korxonalarida tegirmon sifatida qayta ishlanadi, qayta ishlash harajatlarini odatda ishlab chiqarilgan paxta chigiti bilan to'lanadi, shu bilan birga valyuta bilan to'lash ham mumkin.

O'zbekiston Respublikasida paxta xom-ashyosi qabul qilinayotganda seleksion va sanoat navi, sinfi, uzunligi bo'yicha saralanib, g'aramlarga joylashtiriladi. AQShda esa paxta xom-ashyosi terib olinganidan keyin paxta dalalarida, maydonlarda kichik modullarda saqlanadi. Ishlab chiqarilgan paxta tolasi uchun egalik huquqi fermerda bo'ladi, fermer paxta tolasini sotish bo'yicha qaror qabul qilishda erkin va to'lani sotishning turli usullari mavjud.

Paxta tolasi to'liq instrumental usulda HVI tizimlarida sinovdan o'tkaziladi. Sinovlar natijalari Milliy paxta bazasiga kiritiladi va fermer va bozor ishtirokchilari paxta tolasi sifatini onlayn tanishish imkoniyati mavjud. Sinovdan o'tgan paxta tolasi HVI tizimlari ko'rsatkichlariga asosan rangi va iflosligiga qarab saralanadi va yirik treyderlar orqali xorijiy davlatlarga esport qilinadi.

Paxta tolasini namuna olish va klasifikatsiya qilish litsenziyasi bor fuqaro qasddan noto'g'ri tasniflashga, yoki ularni faoliyatiga to'sqinlik qilsa, shuningdek uni noto'g'ri tasniflashga undasa 1000 dollardan ortiq bo'lmagan jarima yoki 6 oydan ko'p bo'lmagan qamoq jazosi yoki sud qaroriga binoan har ikkalasi bilan ham jazolanishi mumkin. Paxta tozalash korxonalarini texnik holati, ishlab chiqarish bo'yicha majburiy talablar mavjud emas, buning sababi paxta tozalash korxonalarini paxta xom-ashyosini sotib olish bilan shug'ullanmaydilar, paxtani qayta ishlash fermer bilan shartnoma asosida amalga oshiriladi, zavod paxtani saqlash, to'lani chiqishi kabi ko'rsatkichlar uchun javobgar emas. Shu sababli paxta tozalash korxonalarini ishlab chiqarishda foydalanish uchun USDA tomonidan "Paxta qayta ishlovchilar uchun qo'llanma" (Cotton Ginners Handbook) ishlab chiqilgan.

AQSh tajribasi paxta xom-ashyosini sertifikatlash orqali uni daladan to xaridorgacha axborot kommunikatsion tizimlari orqali nazorat qilish, shuningdek ushbu tizim to'lani toyma-toy sifatini aniqlash orqali uni saralash va samarali marketing qilish imkoniyati berishini ko'rsatdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Safarov A.A. Paxta xom ashyosini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi. Toshkent – 2020
2. Очиллов Т.Л.А., Ёдгорова Х.И., Атанафасов М.Р. и Исмоилов Д.А. (2024). TURLI TARKIBLI TOLA VA IKKILAMCHI MATERIAL RESURSLARI ARALASHMASIDAN OLINGAN TO'QIMALARNING DEFORMATION XOSSALARINING O'ZGARISHI. *Инновационное развитие в образовательной деятельности*, 3 (1), 291-296.
3. Atanafasov, M. R., Yodgorova, H. I., Ochilov, T. L. A., & Ismoilov, D. A. (2024). TO 'QIMALARNING KIRISHISHI VA BO 'YOQ MUSTAHKAMLIGINING O 'ZGARISHIGA TURLI TOLA TARKIBLI VA IKKILAMCHI MATERIAL RESURSLARINING TA'SIRI. *Innovative Development in Educational Activities*, 3(1), 286-290.

4. 4.Ochilov, T. A., Yodgorova, H. I., Atanafasov, M. R., Rixsibayeva, M. R., & Rixsiboyev, I. R. (2024). EMULSIYALANGAN IPLARDAN OLINGAN TO‘QIMALARNING TEXNOLOGIK KO‘RSATKICHLARINING O‘ZGARISHI. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 2(19), 20-23.
5. 5.Очилов Т.А., Ёдгорова Х.И., Атанафасов М.Р., Риксибаева М.Р. и Риксибоев И.Р. (2024). IPLARNING SIFAT KO‘RSATKICHLARIGA EMULSYALASH JARAYONINING TA‘SIRI. *Научный Фокус*, 1 (10), 576-581.
6. 6.Yodgorova, H. I., & Raimberdiyev, Y. (2023). Zamonaviy axborot texnologiyalari dasturlaridan foydalanib o‘quv darslarini olib borshni takomillashtirish. *Science and Education*, 4(5), 1216-1220.
7. 7.Ochilov, T., Yodgorova, H., Shumkarova, S., & Yuldasheva, M. (2023). Study the state of deformation of fibers with variable properties. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 434, p. 03035). EDP Sciences.
8. 8.Egamberdiyev, F., Jumaniyazov, K., Abbasov, I., & Yodgorova, H. (2023, March). Theoretical study of the effect of improving cleaning efficiency and fiber quality from a double-drum fiber cleaner. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1142, No. 1, p. 012088). IOP Publishing.
9. 9.Yodgorova, H. I., & Normurodova, G. (2022). Sanoat korxonalarida avtomatlashtirish sistemasini qo‘llash tamoyillari. *Science and Education*, 3(7), 35-40.
10. 10.Hilola, Y., Shamsiya, S., & Gulasal, N. (2022). TECHNOLOGIES OF APPLICATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN HIGHER EDUCATION. *Yosh Tadqiqotchi Jurnal*, 1(4), 15-20.
11. 11.Ёдгорова, Х. И. (2022). СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ. *Универсум: технические науки*, (5-1 (98)), 31-33.
12. 12.Исроиловна, Ё. Х. (2022). ОЛИЙ ТАЛИМ МУАССАСАЛАРИДА
13. 13.РАКАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ КОЛЛАШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ. *Актуальные проблемы биоэкономики и цифровизации в устойчивом развитии регионов*, 305-309.
14. 14.Shumkarova, S., Rajarova, M., Yodgorova, H., Gofurova, S., & Ashurov, K. (2022, June). Correction efficiency of physical and mechanical properties of fabrics and calculation of irrigation. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2432, No. 1, p. 040025). AIP Publishing LLC.
15. 15.Yodgorova, H., & Maftuna, I. (2022). Improvement of computer and automation system in light industry enterprises. *Involta Scientific Journal*, 1(4), 440-445.
16. 16.Очилов, Т. (2023). Исследование состояния деформации волокон с переменными свойствами. In *Сеть конференций E3S.–EDP Sciences* (Vol. 434, p. 03035).
17. 17.Шумкарова, С. (2022). Влияние вторичных материальных ресурсов на физико-механические свойства наполных тканей. In *Материалы конференции АИП.–Издательство АИП* (Vol. 2432, p. 1).
18. 18.Yodgorova, H. I., & Nosirova, E. (2022). Tikuvchilik korxonalarini va ularning bo‘limlarini avtomatlashtirishni takomillashtirish. *Science and Education*, 3(2), 136-140.
19. 19.Ёдгорова, Х. (2022). Особенности автоматизации швейных предприятий и их подразделений. *PEDAGOGS jurnali*, 2(1), 264-270.

20. 20.Shumkarova, S. P., Edgorova, H. I., & Begmanov, R. A. (2013). THE INFLUENCE OF DRYING TEMPERATURE OF RAW COTTON ON FIBRE DAMAGE. *SCIENCE AND WORLD*, 75.
21. 21.Yodgorova, H. I. (2021). Kiyimlarni modellashtirishda innovatsion usullardan foydalanish. *Science and Education*, 2(12), 334-338.
22. 22.Yodgorova, K. I., & Shumkarova, S. P. (2021). The role of adras fabrics in modern fashion. *Science and Education*, 2(5), 364-367.
23. 23.Yodgorova, H. I., & Qayumov, A. (2021). OILA–JAMIYATIMIZ MUSTAHKAM TAYANCHI. *Scientific progress*, 2(1), 1057-1062.
24. 24.Shumkarova, S. P., Rajapova, M. N., & Yodgorova, K. I. (2021). Physical-mechanical properties of fabrics produced in the field of tourism. *Экономика и управление гостеприимством территории*, 148-152.
25. 25.Yodgorova, H. I. (2021). WAYS OF EFFECTIVE USE OF INNOVATIVE FUNCTIONS IN ENTERPRISES. *Экономика и социум*, (2-1), 409-412.
26. 26.Egamberdiev, F., Jumaniyazov, K., Abbazov, I., Yodgorova, H., & Rajapova, M. (2021, December). Theoretical study of the impact aimed at improving the efficiency of fiber cleaning. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 939, No. 1, p. 012032). IOP Publishing.
27. 27.Исраилова, С. М., & Ёдгорова, Х. И. (2017). Изменение качественных показателей шелка-сырца, полученного различными способами. *Молодой ученый*, (20), 23-25.
28. 28.Ёдгорова, Х. И., & Исраилова, С. М. (2018). Изменение технологических и качественных показателей верхних трикотажных полотен ластикового переплетения различных вариантов. *Молодой ученый*, (17), 41-44.
29. 29.Исроиловна Ю.Х., Пулатовна С.С., Турамурадовна Ю.М., Ашурович О.Т. Влияние смеси волокнистого состава и вторичных материальных ресурсов на технологические и механические свойства тканей, предназначенных для специальной одежды.